

Odontologia – intervenção em casos de violência doméstica

O que é que é preciso saber?

A violência doméstica, seja psicológica, física ou sexual, afeta muitas pessoas. A negligência infantil é uma forma comum, mas é muitas vezes ignorada, de violência doméstica e uma causa significativa de perigo para as crianças. Os dentistas desempenham um papel especial na identificação das pessoas afetadas: o regular atendimento aos seus pacientes é, por norma, realizado sozinho. O exame da cabeça, pescoço e boca pode revelar sinais precoces de potencial violência.

Este cartão fornece informações sobre indicadores relevantes e os procedimentos adequados a seguir em casos suspeitos, bem como orientações sobre a documentação médica dos resultados em conformidade com a lei. As fotos apoiam a documentação médica de lesões, bem como os danos em roupas e aparelhos médicos. É necessário o consentimento por escrito do paciente, o qual pode ser retirado a qualquer momento.

Indicadores importantes na região da cabeça, pescoço e boca:

- ▶ **Traumatismo facial:** esteja atento a sinais de traumatismos anteriores nos dentes ou no rosto, tais como fraturas cicatrizadas em radiografias, lacerações no frênulo sem causa aparente, dentes fraturados ou deslocados e lesões em vários estágios de cicatrização.
- ▶ **Cáries dentárias não tratadas podem indicar negligência dentária em crianças.** Os indicadores incluem:
 - comportamento conspícuo (por exemplo, agressividade ou passividade).
 - cuidados inadequados e desnutrição
 - Cáries na primeira infância, desde o momento da erupção dentária em diante.

Algumas sugestões de perguntas para iniciar a conversa:

- «Sente-se seguro no seu ambiente doméstico atual?»
- «Como a violência doméstica é, infelizmente, tão comum na nossa sociedade, coloc esta questão a todos os meus pacientes.»
- «Se desejar, pode falar comigo em confiança. Posso informá-lo sobre serviços de aconselhamento e apoio.»

Aconselhamento e ajuda para profissionais e pessoas afetadas:

As mulheres que foram vítimas de violência receberão ajuda e aconselhamento gratuitos em toda a Europa: Linha direta da UE: 116 006 (APAV), e de Portugal: phone: 800 202 148, and sms: 3060 (ambos os serviços são gratuitos).

Dent.DocCard®

Documentação forense dentária de conclusões em casos de violência doméstica

- ▶ Documente tudo criteriosamente, caso seja necessário para fins legais.
- ▶ Utilize sempre um formulário de documentação padronizado e um kit de recolha de provas.
- ▶ Obtenha o consentimento da pessoa em causa ou do seu tutor antes de realizar a sua investigação.

+ Dent.DocCard®

Documentação forense dentária de conclusões em casos de violência doméstica

1. Documentação básica/ Detalhes do exame

- **Dados do paciente:** nome, data de nascimento, endereço
- **Onde?** Local do exame (consultório/clínica de urgências).
- **Quando?** Data e hora do exame
- **Quem?** Nome do examinador
- **Outras pessoas presentes?**

2. Detalhes do evento/paciente

Crie um ambiente calmo e tranquilo para a discussão e o exame (procure ficar a sós com o paciente). Faça perguntas abertas e diretas e respeite qualquer recusa em fornecer informações. Tome notas literais das declarações.

- **Onde** (local) e **quando** (data, hora) ocorreu o **quê?**
- **Autor:** desconhecido/conhecido? Número? Quem?
- Altura e peso
- Hábitos; condição mental (descreva, não julgue); características especiais (por exemplo, gravidez, deficiência, doenças).
- Conversa com o paciente sobre violência (sim/não)

3. Resultados do exame extraoral

- **Pele facial:** hemorragias, feridas, escoriações, marcas e petéquias
- **Olhos, pálpebras, conjuntiva e globo ocular** (hematoma monocular, petéquias, hematoma em óculos, hemorragias extensas e distúrbios visuais/visão dupla)
- **Inchaço nasal** (hemorragias nasais, obstrução nasal)
- Orelhas/região atrás da orelha (sangue acumulado, deficiência auditiva)
- **Pescoço**
- **Mucosa labial/lábios vermelhos** (hemorragias, lacerações, petéquias)
- **Fraturas no crânio e na face** (por exemplo, osso zigomático ou maxilar)

4. Resultados do exame intraoral

- Fraturas dentárias, luxações e fraturas de próteses
- Fratura da maxila ou mandíbula (por exemplo, crepitação ou luxação).
- Lesões na mucosa bucal e faríngea e na língua (possivelmente causando distúrbios da deglutição).
- **Estado dentário**

5. Observações e sinais adicionais

Registe quaisquer lesões visíveis ou descritas fora da cavidade oral, tais como hematomas, feridas, inchaço, marcas de mordidas, distúrbios visuais, claudicação, tonturas e náuseas

- **Onde?** Localização (especialmente na área da cabeça, rosto e pescoço).
- **O quê?** Tipo de lesão (por exemplo, hematoma ou laceração).
- **Como?** Tamanho, forma, cor e profundidade.